

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MATO GROSSO, NO PERÍODO DE 2014 A 2024

DOI: 10.5281/zenodo.19109936

Andrea de Souza do Norte¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
andrea.asn@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6124072173580000>

Jessica Almeida Rodrigues²

² Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
jessicalrodrigues6@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7400811004998706>

Bianca Schwarz Coelho³

³ Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
schwarzbianca15@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3744184696363071>

Thaynara Rodrigues Leite⁴

⁴ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
enf.thaynara@hotmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2441647381952022>

Lidiane Cristina da Silva Alencastro⁵

⁵ Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Universidade Federal de Mato Grosso
lidiane.alencastro@ufmt.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5445873506758256>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, transmitida pela *Mycobacterium tuberculosis*, um bacilo transmitido através das vias aéreas, que afeta preferencialmente os pulmões, podendo ocorrer em outros órgãos, como rins, ossos e meninges, tendo como características específicas um longo período de incubação entre a infecção inicial e a apresentação clínica da doença, sendo considerada uma das doenças com maior mortalidade no mundo. **Objetivo:** analisar o perfil deste agravo no município de Cuiabá-MT entre os anos de 2014 a 2024, utilizando uma abordagem retrospectiva. **Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo realizado no município de Cuiabá – Mato Grosso. Os dados foram obtidos através da base de dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) do Ministério da Saúde, abrangendo o período de 2014 a 2024. **Resultados:** Foram registrados 5.640 casos de tuberculose no período de 2014 a 2024 no município de Cuiabá – Mato Grosso, representando uma média de 512 casos ao ano. A maior taxa dos casos da doença foi observada no sexo masculino (69,1%) e indivíduos na faixa etária entre 20 a 39 anos (44,8%), com menor prevalência em menores de 1 ano (0,5%), os indivíduos da raça parda apresentaram maior parte dos casos (61,9%). **Discussão:** Ao analisar o coeficiente de detecção geral no período do estudo, verifica-se um declínio na taxa de detecção

de casos novos a cada ano, passando de 152,6 (2014) para 57,4 (2020) casos por 100.000 mil habitantes, com oscilações crescentes. **Conclusão:** Este estudo poderá contribuir para orientação dos profissionais da saúde que atuam na estratégia saúde da família, com gestão e planejamento de políticas de saúde, garantindo uma qualidade da assistência, para detecção e tratamento precoce dos casos de tuberculose no país.

Palavras-chaves: Tuberculose; Perfil Epidemiológico; Epidemiologia.